

**The Construction of Character in Narratives of Love and War:
A Comparative Reading of Rashad Abu Shawar and Ernest
Hemingway**

صوغ الشخصية في سرد الحب والحرب:

قراءة مقارنة في أعمال رشاد أبو شاور وإرنست همنغواي

By: Kinan Ali Hussein ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0920-8550>

Originally published as a critical review in: The Arab Voice Newspaper, New Jersey, USA • October 26, 2020

Link to original publication:

<https://arabvoice.com/?s=صوغ+الشخصية+في+سرد+الحب+والحرب>

This PDF version was prepared by the author for academic archiving and enhanced readability. It includes the original Arabic text followed by an English translation

صوغ الشخصية في سرد الحب والحرب:

قراءة مقارنة في أعمال رشاد أبو شاور وإرنست همنغواي

كنان علي حسين

ملخص

تقدم هذه الدراسة تحليلاً مقارنةً لصوغ الشخصية في سرديات الحب والحرب، مع التركيز على شخصيتين محورتين: "زينب" من رواية رشاد أبو شاور "الرب لم يسترح في اليوم السابع"، و"كاترين" من رواية إرنست همنغواي "وداعاً للسلاح". من خلال فحص كيفية تشكّل كل شخصية ضمن سياقها الاجتماعي-الثقافي والسردية الخاص، يستكشف المقال المقاربات التأليفية المتباينة للهوية الفاعلة، والتمثيل الأنثوي في زمن الحرب.

الكلمات المفتاحية: الأدب المقارن، صوغ الشخصية، الحب والحرب في الأدب، إرنست همنغواي، رشاد أبو شاور، الأدب

الفلسطيني، الحداثة الأمريكية، التمثيل الجندي، نظرية السرد، السياق الثقافي في الأدب.

مقدمة

شكّلت ثنائية الحب والحرب ثيمة روائية أغرت العديد من الروائيين بالاشتغال عليها، وخصوصاً أولئك الذين خاضوا غمار الحروب وخبروا عوالمها، فقاربوا شخصية العاشق في زمن الحرب، مقارنةً بتنضح بصدق معايشة الحدث وحرارته. من هذا المنظور، نجري مقارنة بين شخصيتي: زينب من رواية "الرب لم يسترح في اليوم السابع" للكاتب الفلسطيني "رشاد أبو شاور"*، وكاترين من رواية "وداعاً للسلح" للكاتب الأمريكي "إرنست همنغواي"، من حيث بناء هاتين الشخصيتين، بما ينسجم مع طبيعة الدرس المقارن.

الاسم الشخصي ودلالاته:

بالوقوف على شخصية زينب في رواية "الرب لم يسترح في اليوم السابع"، التي تقارب قصة ترحيل المقاتلين الفلسطينيين على متن السفينة "سولفرين" من بيروت إلى تونس عقب الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، نجد الدلالة المعجمية لاسم البطلة يعود إلى شجر حسن المنظر، وطيب الرائحة، كما نجد الاعتبار الديني يقف على رأس الاعتبارات في انتشار هذا الاسم روائياً؛ فاسم زينب اسم حملته إحدى بنات الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وزوجتان من زوجاته، وإحدى بنات الإمام علي (كرم الله وجهه)؛ أي إنه يحيل على مدلولين: معجمي، وديني. وبالنظر إلى شخصية زينب، نجدها تجمع بين حسن المنظر، ورمزية الشجرة في خصبها ونضارتها وتشبهاً بالأرض. كما أنها مثالٌ للعفة والحشمة والطهارة؛ فالاسم الشخصي إذاً جاء مطابقاً للشخصية، والشخصية نقلت معانيه بأمانة.

وبالانتقال إلى شخصية كاترين في رواية "وداعاً للسلح" التي تقع أحداثها في إيطاليا في فترة الحرب العالمية الأولى، Ernest Hemingway: A Farewell to arms, the millennium library, London نجد اسم العلم كاترين ينطوي على الصيغة الإنكليزية لاسم قديسة استشهدت في الإسكندرية، في سبيل معتقدها النصراني عام 307م، ومن المرجح أن يكون قد اشتق من أصل إغريقي يحمل معنى (الطاهرة). وعلى وفق ما تبوح به سيمياء النص يظهر أن البطلة غارقة في الإثم، حتى أنها وسمت نفسها بالعاهرة في علاقتها مع الملازم الأمريكي "هنري" (الشخصية المحورية في الرواية)، في إشارة من "همنغواي" على لسان أبطاله إلى تورطهم أخلاقياً. وعلى الرغم من اختلاف الثقافة الاجتماعية بين المجتمعين: العربي، والأمريكي، وضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار، إلا أن استفاقة أمريكا على التغيير الكبير في حياتها، حدثت بعد الحرب العالمية الأولى؛ أي بعد انقضاء زمن القصة (المادة الحكائية في الرواية). فقد وصف عددٌ من المؤرخين الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين بأنها كانت فترة

“صدمة بلوغ الولايات المتحدة “سن الرشد”؛ إذ لم يتمكن الجنود الأمريكيون من استعادة براءتهم، بعد أن خبروا الحياة الأوروبية بزهوها. فبعد أن كان التعديل الثاني عشر للدستور الأميركي قد حرم الخمر، انتشرت الحانات، والأنماط الجريئة من الملابس والرقص، وشعرت النساء الأمريكيات بالتححرر، فارتدين الملابس القصيرة...”

" Vanspanckeren, Kathryn: Modernism and Experimentation, usa.gov, 2008"

على الرغم من أن “همنغواي”، شأنه شأن “أبو شاو”، قد تخير اسماً شخصياً يحمل صبغة دينية إلا أن الاختلاف هنا يكمن في المغايرة، فالاسم جاء مغايراً إلى حد كبير لجوهر الشخصية، كما لو أن “همنغواي” قد عمد إلى خلع اسم له قدسيته الدينية والتاريخية في الغرب، على شخصية لا يجدر بها حملها، بدافع العبث أو الاستهزاء بالشخصيات النسائية في روايته، مجسداً بذلك “أسطورة الذكورة المتطرفة في الأدب.”

تقديم الشخصية:

يتعرف القارئ على المظهر الخارجي لشخصية زينب منذ الظهور الأول لها، في الفصل الأول من الرواية، بالاعتماد على الطريقة المباشرة، والمقياس الكمي؛ إذ تظهر من خلال كلام رشيد، الذي يصف ملامح وجهها، وجمال جسدها المتناسق المفعم بالحيوية، ومظاهر الأنوثة. فهي ذات شعر “أسود ضفائره فوضوية، ووجه أسمر، وعينين لونهما محير... حلوة، مفرحة بالكافي، جسدها فاتن مكتنز...” (ص 18-19)، ثم يعود لاحقاً إلى الوصف، استمراراً في السير على الطريقة التقليدية المباشرة، التي وُظفت في هذه الرواية بنجاح؛ لتعبر عن لهفة العاشق رشيد، في التعبير بسرعة عن كل ما يختلج في صدره منذ البداية: “فمها صغير، الشفة السفلى ممتلئة قليلاً، والشفة العليا ناعمة، الحاجبان متباعدان قليلاً،... في العينين براءة... في نفور الملامح كلها مهرة” (ص 36). ويتفرد الراوي رشيد في وصفه مظهر زينب الخارجي وملاحها، ولا يكاد يتنحى إلا حين يعجز عن وصف مشهد ما قد خفي عليه، وعندئذٍ تبرز عدسة الراوي العالم بكل شيء، كما في مشهد استحمام زينب، الذي يسبر أعماق دخيلتها؛ إذ نرى زينب تتساءل في قمرتها، وجسدها المتعب حبوراً بالاستحمام والماء المنعش: “متى يكون للفلسطيني زورق حب، لا زورق منفى؟ لو أنا ورشيد في كيبنة واحدة معاً،... أستحم أمامه، ربما أغسله كطفل صغير.. وأجفف جسده، أنسيه ثدي أمه الذي اخترقته الرصاصة” (ص 63-64). وهذا التوق إلى “زورق حب” في مقابل “زورق منفى” لا يعبر فقط عن دخيلة الشخصية، بل يؤسس لجدلية مركزية بين فضاء الحب وفضاء الحرب، وهي جدلية تشكل جوهر البناء الزمكاني في الرواية (حسين، 2016)

تبدأ أبعاد شخصية زينب بالتكشف تباعاً، عبر جملة علاقاتها في فضاء السفينة، من خلال مبدأ التدرج في رسم الشخصية، فما إن يفرغ الكاتب، من الإحاطة بالمظهر الخارجي لزينب، حتى يبدأ بإتاحة الفرصة للتعرف على شخصيتها من الداخل، باستخدام المقياس النوعي، من خلال الراوي رشيد الذي يدنو في بعض المواضع من مرتبة الراوي العالم بكل شيء؛ إذ يقف عند ذكريات زينب قائلاً: "المزرعة احتلت في حزيران 67، كنت صغيرة، رأيت جنود العدو، ثم كبرت وذهبت إلى أمريكا، أقمت عند أخوتك، ودرست..."(ص114). لقد أسهمت هذه الذكريات، مع حديثها مع الرفاق على ظهر السفينة، في التعرف على بعض الحلقات المفقودة من جوانب شخصيتها؛ إذ يكشف هذا الحوار الذي يتخلله السرد، جوانب مهمة من طباعها:

– يا زينب، لا نحب أن نراك حزينة، ولو.. أين ابتسامتك التي ترد الروح..

– أنا السبب، رشيد يظل ساهراً طوال الليل ليغطيني ويهتم بي، إنه متعب ومريض بسببي.

مد رشيد الكوب إلها، وقال لها:

– تشمعي رائحة الميرمية، بماذا تذكرك...؟

– بالتراب الذي مشت عليه أقدامنا الحافية... برائحة خبز الطابون...

– إيه يا زينب... يا أصيلة...

علق أبو العبد، أما العجوز فقال:

– لا خوف ما دامت بناتنا يحفظن كل شيء... (ص112)

نحتكم في معرفة شخصية زينب مظهراً وسلوكاً، وعبر مساحات واسعة من الرواية إلى الشخصية التي تبدي إعجاباً كبيراً بها. فالراوي الممثل رشيد، ليس راوياً حيادياً، بل هو منحاز بشكل ملحوظ إلى شخصية زينب؛ لذلك كان من الضروري البحث عن مصادر أخرى، ومن ثم اللجوء إلى المقياس النوعي، الذي يدقق في مصدر المعلومات المقدمة عن الشخصية. من هنا تأتي أهمية الحوار السابق؛ إذ إنه يطلعنا على مصادر أخرى لمعرفة شخصية زينب، فهي بشوشة، متفائلة، وابتسامتها لا تكلف فيها، تخرج من أعماق القلب فتردّ الروح، على الرغم من الكدر والحزن المعششين في السفينة، أصيلة لم تنسها الحياة في أمريكا واقعها وذكرياتهما.

بالانتقال إلى رواية "وداعاً للسلاح"، يظهر أن التعويل الرئيس في معرفة شخصية البطلة كاترين يأتي عن طريق الراوي الممثل

هنري، كما يُلاحظ استخدام "همنغواي" الطريقة المباشرة، والمقياس الكمي في تقديم الشخصية منذ الصفحات الأولى؛

ليصف لنا مظهرها، ويقدم بعض الإضاءات المهمة عن حياتها. فهي إنكليزية من أم اسكوتلندية، تعمل في المستشفى البريطاني، قتل خطيبها على ضفاف نهر السوم، بعد حب دام ثمانية أعوام (ص16-18).

ويلاحظ أن للطابع الحسي الذي اتخذته العلاقة أثراً في التدرج في تقديم مظهر الشخصية تدريجياً من خلال المقياس الكمي؛ إذ يبدأ الراوي الممثل "هنري" بتقديم ما أتيج له في اللقاء الأول: "ذات قامة طويلة، شعرها أشقر جذاب، بينما تميل بشرتها إلى السمرة الخفيفة" (ص16)، وعندما يبدأ التركيز على شخصية كاترين بوصفها عشيقة، وتأخذ العلاقة في التقدم حسيّاً، نجد أوصافاً من قبيل: جسدها كان رائعاً، ذا بشرة ناعمة لمساء.

يكاد يكون هنري النافذة الوحيدة التي نطلّ منها على عالم كاترين، فقد رسمت من خلال نظرات هنري إليها، وهذا يعني أن صورة كاترين تتخذ تجسيمها وأبعادها بناءً على ماهية العلاقة التي تربط كاترين بالراوي الرجل؛ إذ انحاز هنري/الراوي الممثل، إلى حبيبته في وصف شخصيتها. وتقييم هنري لحبيبته يخضع بوضوح لتحوّلات مشاعره، ومناخاته النفسية، ومكابدته الألم. فلدى مكوثه في المستشفى بعد الإصابة، يصف كاترين عند قدومها إليه بأنها تتقد روعة وفتوة وجمالاً، وما إن تخرج حتى يسرّ لنفسه بأنه قد وقع في حبها.

وهنا تبرز ضرورة الاحتكام إلى المقياس النوعي؛ إذ نعثر على بعض المحطات التي اعتمد فيها المؤلف في تقديم شخصية كاترين على هذا المقياس، لمتابعة تقديم شخصيتها للقارئ. وفي تتبع الإشارات حول شخصية كاترين، نتوقف عند ما تعرب عنه فيركوسن من تفاني صديقتها كاترين في الحب، وذلك في قول فيركوسن لهنري: "ينبغي أن تدعها ترتاح من الخدمة الليلية. لقد أضحت مرهقة جداً... حاولت أن أقوم بها بدلاً منها إلا أنها رفضت" (ص103). وهنا يظهر مقدار الانصياع والتفاني اللذين تقوم بهما كاترين؛ لتبدو بذلك مثلاً للمرأة المستسلمة الوديدة الطيبة.

لقد جاءت شخصية كاترين مكتملة منذ البداية؛ مما اضطر الكاتب إلى الوقوف عند شريط ذكرياتها؛ لإبراز شيء من تطور الشخصية. فعندما بلغت الخامسة عشرة، سافر خطيبها إلى الجبهة، وراودتها فكرة ساذجة، أن تكون ممرضة في المستشفى الذي سيحملونه إليه يوماً، مصاباً بطعنة رمح والأربطة حول رأسه. إلا أنها تستفيق من سذاجتها؛ فخطيبها لم يصب على هذا النحو، "بل مزقته القنابل إرباً إرباً" (ص18). الحرب إذاً، أسهمت في إنضاجها وتطور وعيها، والسيناريو المربع لهذه الحرب شكل نقطة انعطاف في تفكيرها، بعد أن كانت تنظر إلى هذه الحرب بصورة رومنتيكية. لقد كانت تسعد بالجرح؛ لأنه علامة مجيدة تعبر عن الشجاعة والكفاءة، فلم تكن ترى الطبيعة المدمرة للحرب على الإطلاق.

وفي معرض الحديث عن ذكريات كاترين، يلحظ المتتبع لجوانب شخصيتها قلة المعلومات المتوفرة عن ماضيها وحياتها، وفي ذلك تعبيرٌ عن عدم اكتراث هنري بمعرفة ذلك، وهذا ما نلاحظه من الحوار الآتي:

“-الخمير شيء عظيم، يجعلنا ننسى كل ما هو سيء.

-إنه رائع حقاً يا هنري، إلا أنه تسبب بمرض النقرس لوالدي إلى درجة سيئة جداً.

-وهل لا يزال والدك على قيد الحياة؟

-نعم، وهو مصاب بالنقرس، وليس من الضروري أبداً أن تقابله، وأنت؟

-لي عم، زوج أُمي.

-هل تظن أنني سأميل إليه وأحبه؟

-ليس من الضروري أن تقابليه.

نحن نستمتع بوقت جميل ولست أبالي بأي شيء آخر مطلقاً”. (ص 147)

فالشخصية هنا لا نسب لها ولا جذور لها؛ فنحن لا نعرف شيئاً عن ماضي كاترين. وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن الأهل في الحوار السابق لم يأت بدافع الاهتمام، بل جاء في سياق الحديث عن الخمر، كما نكتشف أيضاً عدم رغبة الاثنين أصلاً، في الحديث عن الماضي.

إن معرفة البطلة قد اقتضت إلى حدٍ كبير على إحساسها بهنري، وعلى ما قدمه لنا الراوي هنري، في غياب الراوي العالم بكل شيء؛ إذ لم نجد مشهداً مستقلاً يرصد تحركات كاترين وأفعالها من زاوية تبتئز ذلك الراوي. فشخصية كاترين توصف بأنها شخصية تابعة، جاءت تماماً بالشكل الذي تلي في حاجات هنري، الأمر الذي وسم الرواية بأنها رواية ذكورية بامتياز؛ إذ تظهر رجولة البطل الفائقة، وقوته واستبداده على حساب ضعف البطلة وتبعيتها.

لقد اعتمد كل من الكاتبين في تقديم شخصية البطلة المختارة، على الراوي الممثل/الشخصية المحورية في الرواية؛ الراوي الممثل العاشق المنحيز إلى حبيبته في وصف شخصيتها، وقد خضع هذا الوصف للمناخ النفسي للراوي. كما رأينا سير كل من الكاتبين على الطريقة التقليدية المباشرة في رسم الشخصية وتقديمها؛ للتعبير عن لهفة الراوي الممثل بوصفه عاشقاً، في التعبير السريع عن مشاعره وخلجات صدره منذ البداية، وعن إعجابه في شخصية من يحب.

وضمن إطار التشابه في تقديم الشخصيتين، يُلاحظ أيضاً، أن شخصية كاترين، شأنها شأن شخصية زينب، من الشخصيات

التي أريد لها أن تكون نامية، لكن، ما بين الظهور الأول والأخير لها، ليس ثمة ما يدهش القارئ في تصرفاتها، سواءً أكان ذلك بشكل مفاجئ أم تدريجي. فلا يجد القارئ أنه متحفز لمعرفة موقفها من أمر ما؛ إذ إنه يعتاد سلوكها النمطي، منذ أن يدرك طريقته في الحب والحياة من الصفحات الأولى في الرواية.

فإذا كان التطور الملموس في شخصية زينب قد حدث في سفرها إلى أمريكا فحسب، فإن التطور في شخصية كاترين قد حدث مع بدء الحرب. والحدثان كلاهما؛ أي السفر والحرب، يعدّان من الأحداث التي يمكن أن تصنع تحولات كبرى في حياة الإنسان، والروائيّان وظفاً ذلك بصورة ترقى إلى التقدير، إلا أن هذين الحدثين لم يحملوا القارئ على ملاحظة تطور ما في تصرف كل من الشخصيتين، عن رؤيته الأولى لهما؛ لأن الحدثين وقعا قبل بدء زمن الخطاب، ولا تفوتنا الإشارة إلى أنّ الشخصيتين تنطويان على مجموعة من الصفات والأفكار، استغرق تقديمها مساحة لا بأس بها من الرواية؛ لذا، وبالنظر إلى جملة ما سبق، فالشخصيتان تقعان بين أنموذج الشخصية المسطحة، وأنموذج الشخصية النامية، لكن على مسافة أقرب إلى الثانية.

كما نقع على فرق بين الكاتبين في تقديم الشخصية، يكمن في وقوف "أبو شاور" عند ماضي زينب، وعدم اكتراث "همنغواي" بإبراز ما يقابل ذلك عند "كاترين". ويعود هذا الفرق إلى اختلاف السياق الثقافي بين المجتمعين: العربي والأمريكي، فالأول منهما يولي أهمية كبرى لنشأة الفتاة التي يرغب شابٌ ما في الزواج منها، إلى حد يفوق التفات الأمريكي إلى هذا الشأن بكثير. تصنيف الشخصية/ الشخصية الجاذبة:

إذا كان الراوي الممثل في كل من الروائيتين المذكورتين، قد أبرز في تصويره الشخصية التي يحبها، جميع العناصر التي يهواها في المرأة بصورة عامة، وكان منحازاً إلى هذه العناصر دون سواها، فهذا لا يجعل من هذه العناصر محور الاهتمام ذاته بالضرورة في المجتمع الروائي، كما لا يجعل من الشخصية جاذبة بالضرورة، في ذلك المجتمع أيضاً. فقد لحظنا أن رشيداً يركز غير مرة، على البزة العسكرية التي ترتديها زينب، بوصفها معلماً من معالم الجاذبية والسحر في مظهرها. وهذا الأمر ذاته، قد يحدّ من انجذاب رجال آخرين لها في واقع الأمر. فمعظم الرجال يرون أن ارتداء المرأة لباساً عسكرياً قد يمنحها طابع الخشونة، ويخفض من قيمة الأنوثة، خلافاً للفستان الذي يتقن إبراز أنوثة المرأة ورقتها. والأمر هنا مفتوح على احتمالين: إما أنه حال المحب دوماً، الذي يولع على وجه التحديد بما ينصرف عنه الآخرون، وإما أن مظهر الحبيبة بالبزة العسكرية يتناغم مع طبيعة رشيد النضالية. فعلى الرغم مما اتسمت به زينب من جمال وأنوثة سعى الروائي إلى إبرازهما

بوضوح عبر روايه رشيد، إلا أنه لم يقصر انجذاب رشيد والآخرين إليها على هذا الأساس فحسب، بل كان حسّها الثوري والوطني مثار إعجاب أيضاً، فضلاً عن اتزان قلّ نظيره بين الفتيات، فهي ترفض حتى الترنم بالأغاني العاطفية: "صوتك

حلو.. أود لو تغنين لي: زوروني كل سنة مرة

-أنا لا أغني مثل هذه الأغاني" (ص24).

إن هذا الرفض للأغاني العاطفية التقليدية لصالح الالتزام بالقضية يعكس هيمنة "زمن الحرب" كشرط وجودي يفرض نفسه على سلوك الشخصيات وتفاعلاتها، وهو ما يميز البناء الزمكاني في سرديات المقاومة (حسين، 2016). لقد خلع أبو شاور على شخصية زينب بوصفها امرأة فلسطينية، ما يجعلها أنموذجاً للشخصية الجاذبة في عيون المقاتلين الفلسطينيين، ولقد بني مقياس الجذب على إظهار جمالها بوصفها امرأة قبل أي شيء، وعلى التركيز على الصفات المعنوية الداخلية الإيجابية، من حيث الحشمة، والاتزان، والأصالة، بوصفها امرأة عربية، ومن حيث الوعي الثوري والفكري، بوصفها امرأة فلسطينية ذات قضية. حتى إن ما يتعلق بحسن مظهرها الخارجي وملامحها المفعمة بالحيوية والتحفز، جاء متماشياً مع طبيعتها الثورية، وألبس لبوسها.

أما شخصية كاترين، فتجتمع فيها عناصر الشخصية الجاذبة، من حيث إنها كانت محط أنظار معظم الرجال في رواية "وداعاً للسلح"، بجمال وجهها، ولون بشرتها، وغواية جسدها.

وإذا أنعمنا النظر في عناصر شخصيتها: (جمالها، وبساطتها، وطيبتها، واستعدادها الدائم للعطاء)، نجد أنها ببساطة، جاءت على مقياس أحلام رجل رواية "وداعاً للسلح" الذي يمثل الرجل اللاهي، الماجن، الشهواني المتطلب المتعب من الحرب؛ فلا غرابة في أن نجد "هنري" قد استمر في ادعائه حب كاترين، حتى حين طلبت منه إيقاف اللعب، ثم انقطع إليها عن كل ما حوله حين أحبها، وهجر الحرب حين وقفت عائقاً في وجه حبه لها.

وبذلك نجد فرقاً جوهرياً في عناصر الشخصية الجاذبة عند كلٍّ من الشخصيتين المدروستين، فخلافاً لما رأيناه فيما يتعلق بشخصية زينب الجاذبة، فإن الوعي السياسي والفكري، وأصالة المنشأ، والالتزام الأخلاقي، والوعي الثوري، عناصر لم تشغل اهتمام الرجل في رواية "وداعاً للسلح"، بل انحصر اهتمامه بما يطغى عليها من حسن الوجه وغواية الجسد.

-(*)تمّت رواية اسم الكاتب "أبو شاور" على الحكاية؛ لأنه لقبٌ ثابتٌ على أسرته.

المراجع

أبو شاور، رشاد. (1986). الرب لم يسترح في اليوم السابع. دار الحوار.
حسين، كنان علي. (2016). الزمكانية بين النظرية والتطبيق: دراسة في جدلية الحب والحرب عند "رشاد أبو شاور" و
"إرنست همنغواي". مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، 38(3).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16889155>

Hemingway, Ernest. (1993). A Farewell to Arms. The Millennium Library.

Vanspanckeren, Kathryn. (2008). Modernism and Experimentation: 1914-1945. Bureau of International
Information Programs, U.S. Department of State

English Translation

The Construction of Character in Narratives of Love and War: A Comparative Reading of Rashad Abu Shawar and Ernest Hemingway

By Kinan Ali Hussein

Abstract

This study offers a comparative analysis of character construction in narratives of love and war, focusing on two central female figures: Zainab from Rashad Abu Shawar's *The Lord Did Not Rest on the Seventh Day* and Catherine from Ernest Hemingway's *A Farewell to Arms*. By examining how each character is shaped by her respective socio-cultural and narrative context, the article explores differing authorial approaches to female identity, agency, and representation in wartime.

Keywords : Comparative Literature, Character Construction, Love and War in Literature, Ernest Hemingway, Rashad Abu Shawar, Palestinian Literature, American Modernism, Gender Representation, Narrative Theory, Cultural Context in Literature.

Introduction

The duality of love and war has long been a compelling theme for novelists, particularly for those who have experienced conflict firsthand. Their narratives, which explore the character of the lover in wartime, are often imbued with the raw authenticity of lived experience. From this perspective, this study undertakes a comparative analysis of two central female characters: Zainab from Rashad Abu Shawar's novel *The Lord Did Not Rest on the Seventh Day* and Catherine from Ernest Hemingway's *A Farewell to Arms*, focusing on their construction within the framework of comparative literary analysis.

The Semiotics of a Name

In Abu Shawar's novel, which depicts the 1982 expulsion of Palestinian fighters from Beirut, the heroine's name, Zainab, carries rich lexical and religious significance. Lexically, it refers to a beautiful, fragrant tree. Religiously, it evokes revered female figures in Islamic history, thus imbuing the name with connotations of both natural beauty and spiritual nobility. The character of Zainab fully embodies these qualities, combining a graceful appearance with the symbolic fertility and rootedness of a tree. She is a paragon of chastity, modesty, and purity; the name and the character are in perfect harmony.

In contrast, the name Catherine in *A Farewell to Arms*—set in Italy during World War I—is the English form of a saint martyred for her Christian faith. The name is likely derived from a Greek root meaning “pure.” Yet, as the text's semiotics reveal, the heroine is steeped in what she perceives as sin, even labeling herself a “whore” in her relationship with the American

lieutenant, Henry. While accounting for the cultural differences between Arab and American societies is crucial, it is noteworthy that America's significant societal shifts occurred after WWI, the novel's temporal setting. Historians describe the interwar period as a "shock of 'coming of age'" for the United States, as soldiers returned from Europe unable to reclaim their former innocence. Prohibition was defied, daring new styles of dress and dance emerged, and American women felt a sense of liberation.

Although Hemingway, like Abu Shawar, chose a name with religious overtones, the key difference lies in the inversion he employs. The sacred name is bestowed upon a character who seems unworthy of it, a choice that could be interpreted as a cynical or mocking gesture toward his female characters, reflecting his "legend of hyper-masculinity in literature."

Character Presentation: The Enamored Gaze

The reader is introduced to Zainab's external appearance from her very first appearance, presented directly through the infatuated gaze of the narrator-protagonist, Rashid. He describes her features, her vibrant and well-proportioned body, and her femininity: she has "black, unruly braids, a tan face, and eyes of a bewildering color... lovely, cheerful in khaki, her body alluringly full..." (pp. 18-19). He later continues this traditional, direct description, a method employed successfully to convey his eagerness to express his overwhelming feelings: "Her mouth is small, the lower lip slightly full, the upper one delicate... in her eyes, there is innocence... in the defiance of her features, she is a spirited filly" (p. 36).

When Rashid's perspective is limited, an omniscient narrator intervenes to explore her inner world, as in the scene where Zainab is bathing. As the

refreshing water soothes her weary body, she wonders: “When will a Palestinian have a boat of love, not a boat of exile? If Rashid and I were in a cabin together... I would bathe before him, perhaps wash him like a small child... and dry his body, make him forget his mother’s breast, pierced by a bullet” (pp. 63-64). This yearning for a “boat of love” versus a “boat of exile” not only expresses the character's inner world, but also establishes a central dialectic between the space of love and the space of war—a dialectic that forms the core of the novel's chronotopic construction (Hussein, 2016).

Zainab’s character is progressively revealed through her interactions on the ship. Crucially, a dialogue with her comrades unveils important facets of her personality:

“Zainab, we don’t like to see you sad... Where is that smile that revives the soul?”

“It’s my fault. Rashid stays up all night to cover me and care for me. He is tired and sick because of me.”

Rashid hands her a cup and says:

“Smell the scent of sage. What does it remind you of...?”

“Of the soil our bare feet walked on... of the smell of taboon bread...”

“Ah, Zainab... you are so authentic...”

Abu al-Abd comments, and the old man adds:

“There is nothing to fear as long as our daughters remember everything...”
(p. 112)

This dialogue provides other perspectives on Zainab, confirming she is cheerful and optimistic, and that her authenticity remains untouched by her time in America.

Similarly, in *A Farewell to Arms*, the reader's primary access to Catherine is through the narrator-protagonist, Henry. Hemingway also uses a direct method to introduce her, providing key details from the outset: she is an Englishwoman whose fiancé was killed at the Somme after an eight-year love affair (pp. 16-18). As their physical relationship intensifies, so do Henry's sensual descriptions of her "wonderful body" and smooth skin.

Henry is almost the sole window into Catherine's world. Her character is defined by his gaze, her portrayal shaped by his shifting moods and wartime fatigue. This necessitates a qualitative assessment of the information. We find one such moment through the words of her friend, Ferguson, who tells Henry of Catherine's devotion: "You should get her off night duty. She's dreadfully tired... I've tried to get her to let me take it, but she refused" (p. 103). This reveals a submissive and devoted nature, casting her as the archetype of the gentle, yielding woman.

Catherine's character seems fully formed from the beginning, compelling Hemingway to use flashbacks to suggest development. She once held a naive, romantic view of war, imagining her fiancé returning with a noble lance wound. But war proved to be brutally different: he was "blown to bits" (p. 18). This horrific reality marked a turning point in her consciousness.

Furthermore, a telling dialogue reveals a mutual disinterest in each other's pasts:

"It's a great thing to have a drink," [Henry says].

“It’s a grand thing,” [Catherine replies]. “It’s given my father gout very badly.”

“Is he alive?”

“Yes. He has gout. You won’t ever have to meet him. Have you a father?”

“No,” I said. “A step-father.”

“Will I like him?”

“You won’t have to meet him.”

“I’m having a lovely time,” Catherine said. “I don’t care about anything.” (p. 147)

The character thus appears without lineage or roots; we learn almost nothing of Catherine’s past. This lack of interest reinforces her portrayal as a dependent figure, constructed to meet Henry’s needs, marking the novel as quintessentially masculine.

Shared Patterns and Key Differences

Both authors rely on a biased male narrator and a direct, traditional method of character presentation. Both Zainab and Catherine are presented as developing characters, yet their core traits remain consistent, making them fall somewhere between flat and round archetypes, leaning closer to the latter.

A key difference, however, lies in the treatment of their backstories. Abu Shawar explores Zainab’s past, reflecting a cultural context where a woman’s history is paramount. Hemingway’s disregard for Catherine’s

background underscores a more detached, individualistic American perspective.

The "Attractive" Character: Divergent Ideals

In both novels, the heroines are objects of desire, but the criteria for their attractiveness diverge sharply.

Zainab's appeal is multifaceted. While her physical beauty is emphasized, her allure is inseparable from her revolutionary spirit and national consciousness. Her military uniform, a potential symbol of harshness, is for Rashid a mark of beauty because it aligns with his militant ideals. She is the idealized Palestinian woman, attractive for both her femininity and her political commitment. This rejection of traditional love songs in favor of a commitment to the cause reflects the dominance of "wartime" as an existential condition that imposes itself on the characters' behavior and interactions, which is a defining feature of the chronotope in resistance narratives (Hussein, 2016).

Catherine's attractiveness, in contrast, is almost exclusively physical and dispositional. Her beauty, simplicity, and endless capacity for giving are tailored to the desires of a cynical, war-weary man seeking escape. Her appeal is rooted in her ability to provide comfort and pleasure, with no expectation of intellectual or political engagement.

Conclusion

Both Abu Shawar and Hemingway utilize a traditional, male-centric narrative lens, yet they arrive at vastly different characterizations. Abu Shawar's Zainab is a figure of national and moral significance, deeply

embedded in her cultural and political context. Hemingway's Catherine, by contrast, is an archetypally romantic figure, defined primarily by her relationship with the male protagonist. This divergence highlights not only the authors' unique artistic visions but also the profound influence of cultural context on the literary representation of women in times of war.

Works Cited

Abu Shawar, Rashad. (1986). *Al-Rabb Lam Yastarih fi al-Yawm al-Sabi'* [The Lord Did Not Rest on the Seventh Day]. Dar al-Hiwar.

Hemingway, Ernest. (1993). *A Farewell to Arms*. The Millennium Library.

Hussein, Kinan Ali. (2016). *Al-Zamakania bayn al-Nazariya wal-Tatbiq: Dirasa fi Jadaliyat al-Hub wal-Harb 'ind Rashad Abu Shawar wa Ernest Hemingway* [Chronotope between Theory and Application: A Study of the Dialectic of Love and War with Rashad Abu Shawar and Ernest Hemingway]. *Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies - Arts and Humanities Series*, 38(3).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16889155>

Vanspanckeren, Kathryn. (2008). *Modernism and Experimentation: 1914-1945*. Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State.